

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabarlari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

RAQAMLI TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGLARNING AKT VA MEDIA SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA SAMARALI METODIK YONDASHUVLAR

Rashidov Sherzod Abdirayimovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali Ta'lim tarbiya maslahatchisi

Annotatsiya: Maqolada raqamli ta'lim sharoitida pedagoglarning AKT va media savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodik yondashuvlar tahlil qilingan. Unda treninglar, master-klasslar, coaching va mentoring, shuningdek digital storytelling, loyiha asosida o'qitish, flipped classroom va microlearning kabi zamonaviy o'qitish metodlarining qo'llanish mexanizmlari yoritilgan. Ta'lim jarayonida Canva, Padlet, Menti, Google Classroom va YouTube Studio kabi raqamli platformalardan foydalanishning afzalliklari ilmiy asoslab berilgan. Mahalliy va xalqaro tajribalar qiyosiy tahlil qilinib, pedagoglarning media kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari AKT va media savodxonlikni integrativ rivojlantirish o'qituvchining metodik mahorati, ijodkorligi va ta'lim sifati oshishiga olib kelishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: AKT, media savodxonlik, raqamli ta'lim, digital storytelling, flipped classroom, loyiha asosida o'qitish, media kompetensiya, raqamli platformalar.

Abstract: The article examines effective methodological approaches aimed at developing teachers' ICT competence and media literacy in the context of digital education. It highlights the implementation of training programs, master classes, coaching and mentoring, as well as modern instructional methods such as digital storytelling, project-based learning, flipped classroom, and microlearning. The advantages of integrating digital platforms such as Canva, Padlet, Menti, Google Classroom, and YouTube Studio into the teaching process are substantiated. A comparative analysis of national and international practices is provided, and practical recommendations for fostering teachers' media competence are proposed. The findings show that the integrative development of ICT and media literacy contributes to improved methodological skills, creativity, and the overall quality of teaching and learning.

Key words: ICT, media literacy, digital education, digital storytelling, flipped classroom, project-based learning, media competence, digital platforms.

Аннотация: В статье рассмотрены эффективные методические подходы к развитию ИКТ-компетентности и медиаграмотности педагогов в условиях цифрового образования. Проанализировано применение тренингов, мастер-классов, коучинга и наставничества, а также современных методов обучения, таких как digital storytelling, проектное обучение, перевёрнутый класс и microlearning. Обоснованы преимущества использования цифровых платформ Canva, Padlet, Menti, Google Classroom и YouTube Studio в учебном процессе. Проведён сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта и предложены практические рекомендации, направленные на развитие медиакомпетентности педагогов. Результаты исследования показывают, что интегративное развитие ИКТ и медиаграмотности способствует повышению методического мастерства, творческого потенциала педагогов и качества образования.

Ключевые слова: ИКТ, медиаграмотность, цифровое образование, digital storytelling, перевёрнутый класс, проектное обучение, медиакомпетентность, цифровые платформы.

KIRISH

XXI asrda ta'lim jarayoni tezkor raqamli o'zgarishlar bilan boyib bormoqda. Raqamli transformatsiya sharoitida pedagoglardan nafaqat axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish, balki media savodxonlik, axborotni tahlil qilish, ishonchli manbalarni ajratish hamda o'quvchi-yoshlarni to'g'ri media yo'nalishida tarbiyalash kabi ko'nikmalarga ega bo'lish ham talab etilmoqda. Raqamli ta'lim muhiti, ayniqsa, interaktiv platformalar, elektron resurslar, videodarslar, raqamli kontent va masofaviy ta'lim jarayonlarining keng joriy etilishi o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi bilan bir qatorda media savodxonlik darajasini oshirishni

dolzarb ehtiyojga aylantirdi. Pedagoglarni raqamli kompetensiyaga tayyorlash jarayonida media savodxonlik ham asosiy tarkibiy qism sifatida qaralishi zarur^[1].

O'zbekiston ta'lim tizimida so'nggi yillarda ro'y berayotgan islohotlar ham bu borada yangi talablarni shakllantirmoqda. Xususan, "Raqamli O'zbekiston–2030" strategiyasi, oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga doir qarorlar, raqamli o'quv platformalarini keng joriy etish hamda elektron ta'lim kontentini yaratish jarayonlarini rivojlantirish bilan uzviy bog'liqdir. Bu esa o'qituvchilardan AKT vositalaridan samarali foydalanish, ta'lim jarayonini interaktiv tashkil etish hamda media madaniyat asosida axborotni boshqarish kompetensiyalariga ega bo'lishni talab qiladi. Interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanish o'quvchi faolligini oshiradi^[4], shu orqali ta'lim jarayonida raqamli metodlar o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

AKT va media savodxonlik tushunchalari o'zaro yaqin bo'lsa-da, ular mazmunan turlicha komponentlarni qamrab oladi. Begimqulov AKTni ta'lim jarayonida texnologik vositalar, kompyuter savodxonligi hamda elektron resurslardan foydalanish madaniyati bilan bog'laydi^[1].

Ziyayev fikricha, raqamli pedagogika – o'qituvchining raqamli muhitda metodik faoliyat yurita olish qobiliyatidir^[2].

Qosimova media savodxonlikni shaxsning media kontentni tahlil qilish, baholash va undan ongli foydalanish qobiliyati sifatida talqin etadi^[3].

Shunday qilib, AKT savodxonligi ko'proq texnik hamda amaliy ko'nikmalarni ifodalasa, media savodxonlik axborotni tanqidiy tahlil qilish, media manipulyatsiyalarni anglash, media madaniyat va media etikaga rioya qilish kabi kengroq ijtimoiy-kommunikativ yondashuvni ifodalaydi. Raqamli resurslar o'qituvchining metodik mahoratini kuchaytiradi^[7], ya'ni o'qituvchilar raqamli vositalardan foydalangan holda dars sifatini oshirishi, interfaol metodlarni qo'llashi, vizual va media materiallar orqali bilimlarni mustahkamlashi mumkin.

Raqamli ta'lim muhiti va pedagog kompetensiyalari o'rtasidagi bog'liqlik raqamli ta'limning asosiy komponenti bo'lib, AKT va media savodxonlikni kompleks rivojlantirishni talab qiladi. Chunki raqamli pedagogik muhit ta'lim jarayonini tashkil etishda yangi rollarni yuzaga keltirdi: o'qituvchi bilim manbai emas, balki yo'naltiruvchi, fasilitator, kontent yaratuvchi va tahlilchi sifatida ishtirok etadi. Shu bois o'qituvchining raqamli madaniyati, media kompetensiyasi, axborot xavfsizligi bo'yicha savodxonligi hamda shaxsiy media brendi muhim omillardan biri hisoblanadi.

1-rasm: AKT va Media savodxonlik integratsion modeli

Mazkur model pedagog kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli bilimlar, AKT ko'nikmalari, media savodxonlik va shaxsiy media xavfsizligi o'zaro chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Unga ko'ra, AKT ko'nikmalari media savodxonlik bilan integratsiyada mustahkamlanadi va natijada o'qituvchi tanqidiy media fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning axborot madaniyati va media madaniyatini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bugungi kunda ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiluvchi omilga aylandi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish, elektron o'quv resurslari yaratish, media kontentni tahlil qilish, media madaniyatga amal qilish hamda axborot xavfsizligini ta'minlash orqali o'qituvchilar zamonaviy ta'lim jarayonining to'laqonli sub'ekti sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa raqamli ta'limning barqaror rivojlanishi va sifatli ta'limga erishishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Raqamli ta'lim muhiti o'qituvchilardan nafaqat AKT vositalaridan xabardor bo'lishni, balki ularni metodik nuqtai nazardan to'g'ri qo'llashni ham talab etadi. Shu sababli AKT va media savodxonligini rivojlantirishda samarali metodik yondashuvlarni tanlash muhim ahamiyatga ega. Mazkur yondashuvlar o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini, media bilan ishlash madaniyatini va ijodkorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda o'qituvchilarning faolligi, mustaqil izlanishi, ijodkorlik bilan media kontent yaratishi hamda tanqidiy media fikrlashini kuchaytirishga yo'naltirilgan metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Media ta'limda loyiha asosida o'qitish o'quvchini faol sub'ektga aylantiradi ^[2].

Pedagoglarning AKT va media savodxonligini rivojlantirishda trening, master-klass, coaching & mentoring kabi metodlar yuqori samara beradi. Treninglar orqali o'qituvchilar yangi raqamli vositalar bilan bevosita ishlaydi, amaliy mashqlar bajaradi va tajriba almashadi. Master-klasslar esa malakali mutaxassislar tomonidan amaliy ko'nikmalarni namoyish qilish, ilhom berish hamda o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar bilan tanishtirish imkonini beradi. Coaching va mentoring asosidagi yondashuv tajribali mutaxassisning kam tajribaga ega pedagogni bosqichma-bosqich qo'llab-quvvatlashiga xizmat qiladi. Ushbu jarayon o'qituvchining shaxsiy rivoji, media faoliyati, kontent yaratish salohiyati va o'zini takomillashtirishiga ko'maklashadi. AKT integratsiyasi dars samaradorligini oshiradi ^[5], shu orqali pedagoglarda raqamli metodik kompetensiyalar mustahkamlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy media ta'lim metodlari orasida Digital storytelling, Project-based learning (PBL), Flipped classroom va microlearning o'qituvchilar uchun eng samarali yo'nalishlardan hisoblanadi. Digital storytelling o'quvchilarni media vositalari yordamida ijodkorlikka undab, o'z hikoyalarni video, audio, infografika yoki slaydlar ko'rinishida ifodalash imkonini beradi. Project-based learning (PBL) – loyihalar asosida o'qitish metodi bo'lib, u o'quvchilarning jamoaviy ishlash, muammoga yechim topish hamda axborotni tahlil qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Flipped classroom modeli esa darsdan oldin o'quvchilarning video, slayd, podkast va bloglar orqali mavzuni o'rganishini, dars jarayonida esa tahliliy va amaliy faoliyatga ustuvor e'tibor qaratilishini ta'minlaydi. Microlearning qisqa, mazmunan zich, 3–7 daqiqalik mini-kontentlar orqali o'qitishga asoslanib, ayniqsa mobil qurilmalar orqali ta'lim olish uchun qulay hisoblanadi. Quyidagi jadvalda AKT va media savodxonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar taqqoslangan.

1-jadval: **AKT va media savodxonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar**

Metod nomi	Maqsadi	Afzalligi	Natijasi
Digital Storytelling	Media orqali ijodiy ifoda	O'quvchi qiziqishi oshadi	Media kontent yaratish ko'nikmasi shakllanadi
PBL – loyiha metodi	Amaliy yechim yaratish	Jamoaviy fikrlash kuchayadi	Amaliy AKT kompetensiyasi rivojlanadi
Flipped Classroom	Darsdan oldin media materiallarni o'rganish	Vaqtan samarali foydalanish	Darsdagi faol muloqot kuchayadi

AKT va media savodxonligini rivojlantirish jarayonida raqamli vositalardan foydalanish ham muhim omil hisoblanadi. Xususan, Canva, Padlet, Menti, Google Classroom, YouTube Studio kabi platformalarda amaliy mashg'ulotlar tashkil etish pedagoglarga media kontent yaratish, vizual ifodalash, taqdimot qilish, videomontaj ishlari hamda interaktiv darslarni tashkil etish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Tahliliy media mashqlari – video tahlil qilish, infografikani sharhlash, axborotni solishtirish, feyk yangiliklarni aniqlash kabi topshiriqlar orqali o'quvchilarning media fikrlashi va axborotni baholash madaniyati shakllanadi. Raqamli vositalardan foydalanish metodik kompetensiyani takomillashtirishga xizmat qiladi ^[9]. Mazkur jarayonda mahalliy va xorijiy tajribalarni solishtirish ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda AKTni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va media savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha e'tirof etilgan ilmiy yondashuvlar mavjud bo'lib, Begimqulov, Qosimova, Nishonova, Mamarajabov kabi olimlar o'z ilmiy ishlarida raqamli ta'lim samaradorligini oshirishda metodik yondashuvlarning muhimligini asoslab berganlar. Xalqaro tajribada esa UNESCO, European Media Literacy Week, Media Smart, Common Sense Education hamda Google for Education kabi tashabbuslar o'qituvchilarda media savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamlı dasturlarni taklif etadi. Ushbu tajribalarni o'zaro integratsiya qilish orqali ta'lim tizimida yanada yuqori samaradorlikka erishish mumkin. AKT va media savodxonligini rivojlantirish metodikasi interaktivlik, amaliylik, ijodkorlik, hamkorlik va refleksiya tamoyillariga asoslanishi lozim. Metodik yondashuvlar asosida shakllangan media savodxonlik o'qituvchilarning professional faoliyatini yuksaltirish bilan birga, raqamli avlod uchun sifatli, xavfsiz va mazmunli ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini shakllantirish bilan bir qatorda, ushbu kompetensiyalarni muntazam baholab borish ham zarur. Baholash jarayoni o'qituvchining raqamli muhitda samarali faoliyat yurita olish darajasini aniqlash, mavjud bo'shliqlarni ko'rsatish va takomillashtirish uchun individual yo'l xaritasini belgilashga yordam beradi. Pedagogning media savodxonligini baholashda amaliy ko'nikmalar ustuvor ahamiyatga ega ^[3], chunki nazariy bilimlar raqamli makonda mustaqil faoliyat yurita olishni doimo ta'minlay olmaydi. Shu sababli baholash mezonlarini ishlab chiqishda bilim, ko'nikma, amaliy faoliyat, media tahlili va xavfsiz raqamli muhitda ishlash kompetensiyalari inobatga olinishi lozim. Pedagoglarning AKT va media savodxonligini baholashda 5 asosiy mezon alohida e'tibor talab qiladi.

Birinchidan, bilim mezon – o'qituvchining AKT va media atamaları, raqamli platformalar, media madaniyat, mualliflik huquqi hamda axborot xavfsizligi haqida nazariy tushunchaga egaligini aks ettiradi.

Ikkinchidan, ko'nikma mezon – raqamli vositalardan foydalanish, slayd, infografika, videodars, test va interaktiv kontent yaratish bo'yicha amaliy mahoratni baholaydi.

Uchinchidan, amaliy qo'llash mezon – o'qituvchining dars jarayoniga AKT va media vositalarini qanday integratsiya qilishi, interaktiv metodlardan foydalanishi hamda talabalarning media kompetensiyasini rivojlantira olishini ko'rsatadi.

To'rtinchidan, media tahlil mezon – axborotni tahlil qilish, feyk yangiliklarni aniqlash, media manipulyatsiyalarni fahmlash va media matnlar bilan ishlash qobiliyatini baholaydi.

Beshinchidan, xavfsizlik mezon – shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, media etikaga rioya etish, raqamli madaniyat va mas'uliyatli media iste'mol madaniyatini o'z ichiga oladi.

Raqamli baholash vositalari shaffoflikni ta'minlaydi ^[6], shu sababli baholashni turli formatlarda amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Bugungi kunda pedagog kompetensiyasini baholashda raqamli portfel, rubrika, monitoring xaritasi va self-assessment shakllaridan foydalanish ijobiy natija bermoqda. Raqamli portfel o'qituvchining dars namunasi, media mahsulotlari, videodarslari hamda o'quvchilar bilan olib borgan raqamli loyihalari kabi amaliy ishlanmalarni jamlash imkonini beradi. Rubrika baholash mezonlarini aniq belgilash orqali obyektivlikni oshiradi. Monitoring xaritasi orqali o'qituvchining o'sish dinamikasi baholanadi, kuchli va rivojlantirilishi zarur bo'lgan tomonlar aniqlanadi. Self-assessment usuli esa o'qituvchilarga o'z kompetensiyasini mustaqil tahlil qilish hamda o'zini rivojlantirish bo'yicha maqsadlar belgilash imkoniyatini yaratadi. Metodik qo'llab-quvvatlash uzluksiz bo'lishi lozim ^[8], shu sababli baholash natijalari asosida o'qituvchilar uchun individual rivojlanish rejaları ishlab chiqilishi kerak.

AKT va media savodxonligini oshirish uchun uch bosqichli takomillashtirish modelini joriy etish maqsadga muvofiq. Ushbu model quyidagicha amalga oshiriladi:

- *birinchi bosqichda* pedagogning bilim va ko'nikma darajasi aniqlanadi,
- *ikkinchi bosqichda* uni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik ishlar olib boriladi,
- *uchinchi bosqichda* esa natijalar tahlil qilinib, zarur hollarda qayta rivojlantirish ishlari boshlanadi.

Bunday tizimli yondashuv pedagogda uzluksiz raqamli o'sish jarayonini ta'minlaydi.

Mazkur jarayonni yanada samarali tashkil etish uchun Xalq ta'limi va Oliy ta'lim tizimi bo'yicha quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin.

Xalq ta'limi tizimi uchun:

- har bir umumta'lim maktabida "Media va AKT metodik markazlari"ni tashkil etish;
- o'qituvchilar uchun yil davomida media savodxonlik bo'yicha modul asosida malaka oshirish kurslarini joriy etish;
- raqamli portfel yuritishni majburiylashtirish.

Oliy ta'lim tizimi uchun:

- pedagogika yo'nalishlari o'quv rejasiga "Media ta'lim metodikasi" fanini kiritish;
- talabalarga amaliy loyiha asosida media mahsulot yaratish vazifalarini belgilash;
- yosh pedagoglar uchun mentoring dasturlarini yo'lga qo'yish;
- raqamli kompetensiya bo'yicha sertifikatlash tizimini joriy etish.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchilarda AKT va media savodxonlikni baholash hamda rivojlantirish bir-birini to'ldiruvchi uzluksiz jarayon bo'lishi lozim. Mazkur jarayon tizimli ravishda amalga oshirilsa, ta'lim sifati oshadi, raqamli pedagogik yondashuvlarning samaradorligi kuchayadi va pedagoglar raqamli jamiyatning faol, ongli hamda mas'uliyatli sub'ektiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Begimqulov U.Sh. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini tashkil etish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 240 b.
2. Ziyoyev O. Raqamli pedagogika: nazariya va amaliyot. – Toshkent: “Innovatsion ziyo”, 2022. – 198 b.
3. Qosimova D. Media savodxonlikning pedagogik asoslari. – Toshkent: “Ma'naviyat”, 2021. – 164 b.
4. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. – 288 b.
5. Mamarajabov M.M. Raqamli ta'lim jarayonida o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2023. – 176 b.
6. Nishonova Z.G'. Axborot madaniyati va media savodxonlik asoslari. – Toshkent: “Noshir”, 2020. – 152 b.
7. Abduqodirov A.A. Zamonaviy ta'limda AKTdan foydalanishning didaktik asoslari. – Toshkent: TDPU, 2018. – 210 b.
8. Axmedov M. Internet texnologiyalari va ta'lim jarayonida ularning qo'llanishi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. – 190 b.
9. G'afforova G.E. O'qituvchilar uchun raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish metodik qo'llanma. – Toshkent: “Uzluksiz ta'lim”, 2022. – 132 b.
10. Shodiyev B.B. Raqamli kompetensiyani rivojlantirishning metodik yondashuvlari. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2023. – 168 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.